

NUEVO ESTUDIO REVELA QUE EL ENTRENAMIENTO CON RESTRICCIÓN DEL FLUJO SANGUÍNEO ES LA NUEVA PROMESA PARA LA REHABILITACIÓN CARDÍACA

VALENCIA, ESPAÑA. Una reciente revisión científica destaca el Entrenamiento con Restricción del Flujo Sanguíneo (BFR, por sus siglas en inglés) como una estrategia segura, eficaz y altamente prometedora para mejorar la salud muscular y cardiovascular en pacientes con enfermedades cardiovasculares.

Submit a Manuscript: <https://www.ijepublishing.com>

World J Cardiol 2025 December 26; 17(12): 111591

DOI: 10.4330/wjcv17.i12.111591

ISSN 1949-8462 (online)

MINIREVIEWS

Examining the impact of blood flow restriction on cardiac rehabilitation outcomes

Pedro Gargallo-Bayo, Darío Rodrigo-Mallorca, Joaquín Calatayud, Luis Suso-Martí, Jordi Vicent-Micó, Iván Chulvi-Medrano

El ejercicio físico es un pilar fundamental en la prevención secundaria y la rehabilitación cardíaca, especialmente para combatir la "hipótesis muscular", que vincula la insuficiencia cardíaca con la atrofia muscular y la fatiga prematura.

Sin embargo, las guías clínicas tradicionales recomiendan levantar cargas de intensidad moderada a alta (del 50% al 85% de una repetición máxima) para lograr ganancias musculares significativas, un nivel de esfuerzo que muchos pacientes cardíacos no pueden tolerar de forma segura

El estudio dirigido por el profesor de la FCCAFE el Dr. Iván Chulvi Medrano y el profesor de Fisioterapia el Dr. Pedro Gargallo publicado en el World Journal of Cardiology, concluye que el entrenamiento BFR ofrece una solución innovadora al permitir a los pacientes ejercitarse con cargas muy bajas (entre el 10% y el 40% de su capacidad máxima) obteniendo beneficios fisiológicos comparables a los del entrenamiento de alta intensidad

Esta técnica consiste en utilizar un manguito o torniquete presurizado en la zona proximal de los brazos o piernas para restringir parcialmente el flujo venoso mientras se mantiene el flujo arterial durante el ejercicio, creando un ambiente de hipoxia localizada.

Puntos clave y beneficios clínicos del BFR:

- Aumento de la fuerza y capacidad funcional: Los ensayos clínicos demuestran que el BFR mejora significativamente la fuerza, la hipertrofia muscular y la capacidad aeróbica (VO₂ pico) en pacientes con diversas afecciones cardíacas, incluyendo enfermedades de las arterias coronarias e insuficiencia cardíaca.
- Alta seguridad y tolerancia: Las intervenciones se han mostrado seguras, sin que se hayan reportado eventos adversos graves asociados a la terapia.
- Elevada adherencia: Además, las tasas de cumplimiento de los pacientes en los estudios revisados alcanzan sistemáticamente el 100%, lo que confirma que es una intervención factible y bien tolerada.
- Beneficios hemodinámicos: Más allá de los músculos, el entrenamiento BFR ha demostrado reducir la presión arterial sistólica y diastólica en pacientes con enfermedad coronaria.
- Recomendaciones para la práctica clínica: Los investigadores señalan que el BFR puede implementarse de manera segura realizando de 2 a 3 sesiones semanales, utilizando de manera continua o intermitente los manguitos de oclusión, y siempre bajo estricta supervisión de profesionales de la salud capacitados.
- El gran potencial terapéutico del BFR ha permitido que algunos expertos ya lo denominen como "la pieza faltante" en la rehabilitación cardíaca de pacientes frágiles.

Los autores advierten que su aplicación debe realizarse con precaución, evaluando el perfil de riesgo individual y evitándose en pacientes con condiciones inestables o hipertensión no controlada.

Se puede consultar el estudio original en el siguiente enlace:

https://www.wjgnet.com/1949-8462/full/v17/i12/111591.htm?appgw_azwaf_jsc=iErFM3tQEJJgycAOmMOuxcJcOGVWXrykaelDKkEm8xdDwhTa9G4hqgSzKvfMVD_f_eGzJUIZMiBM-tnPGNilOqdOsIY1aRql4P8bdaAWWemzAJP35wCjifLUeH9W6SAURrCbfu5-4ImpJRq4mGAFjr8csp8r2ww-XncvolkxgJhFexxY8Kv1ngUNPDi4IECzV26I_teW7ZhxbCi9QRZgl--ZMEihOAmiyiqkziTmRC2XBLbocaEqwHgMrJpwrGR34q5FdoydGe3SVmP2EX0dOYOY_2BETP7AS_8O0MERlikFOJtmv7ctvov26jGAgAHOembrk8xJtKUutsOnzH3CWA

Derivado de estos potenciales beneficios, actualmente se está desarrollando un estudio que dará lugar a la tesis del doctorado en la FCAFE D. Joaquín Mollá, en la que se está aplicando esta herramienta en una muestra de cardiopatas que provienen del

Instituto Valenciano del Corazón (fotografía). En este estudio, llevado a cabo en el Campus de Ontinyent se aplica la metodología BFR durante 16 semanas con una frecuencia de 2 días a la semana. En estos momentos la intervención se encuentra en desarrollo y en breve se podrá disponer de resultados preliminares.

Fotografía con permiso. Un sujeto de la investigación realizando el ejercicio de prensa de piernas con BFR durante una sesión experimental.